

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоолим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК: 616.831-009.24:616.89-008.441.3-008.46

Ахмедова Дилафрўз Баходировна
Бухоро давлат тиббиёт институти**БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ
ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143650>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада бош оғриғи билан боғлиқ хавотир ва депрессия даражалари турли клиник гуруҳларда таҳлил қилинган. Аурали мигрень, аурасиз мигрень, сурункали зўриқишдаги бош оғриғи (СЗБО) ва абзус бош оғриғи (медикаментоз абзус) гуруҳларида хавотир ва депрессия ҳолатлари Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) шкаласи асосида баҳоланди. Тадқиқот натижаларига кўра, СЗБО ва аурали мигрень гуруҳларида хавотир ва депрессия даражалари энг юқори бўлган. Даволаш жараёнидан сўнг барча гуруҳларда клиник хавотир ва депрессия даражалари сезиларли даражада камайган, бу эса даволаш усулларининг самарадорлигини тасдиқлайди. Ушбу мақолада хавотир ва депрессия даражаларини аниқлаш, уларнинг мигрень ва бош оғриғи касалликлари билан боғлиқлиги ҳамда даволаш самарадорлиги ҳақидаги натижалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: мигрень, бош оғриғи, сурункали зўриқишдаги бош оғриғи, абзус бош оғриғи, депрессия, хавотир, HADS шкаласи, психоэмоционал ҳолат, клиник таҳлил, даволаш самарадорлиги

Ахмедова Дилафрўз Баходировна
Бухарский государственный медицинский институт**ГОЛОВНАЯ БОЛЬ И ЕЕ СВЯЗЬ С ТРЕВОГОЙ И ДЕПРЕССИЕЙ: РАЗЛИЧИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ГРУППАХ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье проводится анализ уровней тревожности и депрессивных состояний, сопутствующих головной боли, в различных клинических группах. Оценка психоэмоционального состояния пациентов, страдающих мигренью с аурой, мигренью без ауры, хронической тензионной головной болью (ХТГБ) и абзусной головной болью (медикаментозный абзус), осуществлялась с использованием шкалы тревожности и депрессии в условиях стационара (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Полученные результаты свидетельствуют о том, что наивысшие уровни тревожности и депрессии наблюдаются у пациентов с ХТГБ и мигренью с аурой. После проведения терапевтического вмешательства наблюдается статистически значимое снижение показателей тревожности и депрессии во всех группах, что подтверждает эффективность применяемых лечебных методик. В статье подробно обсуждаются вопросы диагностики тревожных и депрессивных состояний, их связь с мигренью и другими формами головной боли, а также эффективность лечебных стратегий.

Ключевые слова: мигрень, головная боль, хроническая тензионная головная боль, абзусная головная боль, депрессия, тревожность, шкала HADS, психоэмоциональное состояние, клинический анализ, эффективность лечения.

Akhmedova Dilafruz Bakhodirovna
Bukhara State Medical Institute**HEADACHE AND ITS ASSOCIATION WITH ANXIETY AND DEPRESSION: DIFFERENCES ACROSS CLINICAL GROUPS
AND TREATMENT EFFICACY****ANNOTATION**

This study analyzes the levels of anxiety and depression associated with headaches in different clinical groups. The assessment of psycho-emotional states in patients with migraine with aura, migraine without aura, chronic tension-type headache (CTTH), and medication-overuse headache (MOH) was conducted using the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The results indicate that the highest levels of anxiety and depression were observed in patients with CTTH and migraine with aura. Following therapeutic intervention, a statistically significant reduction in anxiety and depression scores was noted across all groups, confirming the efficacy of the applied treatment strategies. The article discusses the diagnostic aspects of anxiety and depression, their association with migraine and other headache disorders, and the effectiveness of treatment approaches.

Keywords: migraine, headache, chronic tension-type headache, medication-overuse headache, depression, anxiety, HADS scale, psycho-emotional state, clinical analysis, treatment efficacy.

Долзарблик: Бош оғриғи инсон ҳаёти сифатига жиддий таъсир сабабларга кўра пайдо бўлиши мумкин, лекин мигрень, сурункали килувчи омиллардан бири ҳисобланади. Бош оғриғи турли зўриқишдаги бош оғриғи (СЗБО) ва абзус бош оғриғи

(медикаментоз абруз) каби патологиялар хавотир ва депрессия каби психоэмоционал ҳолатлар билан узвий боғлиқдир [3]. Кўплаб тадқиқотлар шуни кўрсатадики, мигрень ва бош оғриғи хуружлари билан азият чекувчи беморларда хавотир ва депрессия даражалари аҳолининг умумий қатламига нисбатан юқорироқ бўлади. Беморларнинг психоэмоционал ҳолати нафақат уларнинг умумий рухий саломатлигига, балки даволаш жараёнига ҳам таъсир кўрсатади [4]. Ҳавотир ва депрессия даражасини ўз вақтида аниқлаш ва унга қарши курашиш даволаш самарадорлигини оширади ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга ёрдам беради [1]. Шу сабабли, неврология ва психиатрия соҳасида хавотир ва депрессия даражаларини баҳолаш муҳим илмий ва клиник аҳамиятга эга. Госпитализация қилинган беморларда ёки мунтазам

мигрень хуружларидан азият чекувчиларда бу ҳолат янада аниқ кўзга ташланади [21].

Тадқиқот мақсади. HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) шкаласи асосида, аурали мигрень, аурасиз мигрень, сурункали зўриқишдаги бош оғриғи (СЗБО) ва абруз бош оғриғи гуруҳларидаги хавотир ва депрессия даражаларини ўрганиш.

Тадқиқот материал ва усуллари: Тадқиқот доирасида тўртта гуруҳ иштирок этди. Биринчи гуруҳ аурали мигрень билан, иккинчи гуруҳ аурасиз мигрень билан, учинчи гуруҳ СЗБО билан ва тўртинчи гуруҳ эса абруз бош оғриғи билан ташхисланган беморлардан иборат бўлди. Жами беморлар 315 нафардан иборат бўлиб, сон ва ёш кўриниши куйидагича (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳлари	Беморлар сони		P	Ёши
	abs	M±m,%		M±m
1-гуруҳ аурали мигрень	76	24,13±2,41	Хи-квадрат = 31,654; p = 0,000	35,36±1,14
2-гуруҳ аурасиз мигрень	75	23,81±2,4		38,72±1,22***
3- гуруҳ СЗБО	117	37,14±2,72		38,74±0,94***
4-гуруҳ абруз бош оғрик	47	14,92±2,01		32,93±1,28 ^Δ
Жами	315	100±0		37,09±0,58

Изоҳ: * - билан 1-гуруҳга нисбатан (** - P<0,05; * - P<0,01; * - P<0,001); * - билан 2-гуруҳга нисбатан (^{xxx} - P<0,05; ^{xx} - P<0,01; ^x - P<0,001); ^Δ - 3-гуруҳга нисбатан (^{ΔΔΔ} - P<0,05; ^{ΔΔ} - P<0,01; ^Δ - P<0,001) ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончли фарқ белгиланган.

Ҳар бир бемор хавотир ва депрессия даражаси бўйича икки босқичда баҳоланди: даволашдан олдин ва даволашдан кейин.

HADS шкаласи бўйича хавотир даражаси учта тоифага ажратилган: 0-7 орасидаги балл норма ҳисобланиб, ҳеч қандай клиник симптомлар йўқлигини билдиради. 8-10 орасидаги балл субклиник хавотир ёки депрессия белгиларини кўрсатади, яъни беморда ёрқин симптомлар бўлмасда, хавф мавжуд. 11 ва ундан юқори балл эса клиник хавотир ёки депрессиянинг аниқ белгилари борлигини тасдиқлайди.

Тадқиқот гуруҳи беморларини даволашда ҳар бир гуруҳ беморларга стандарт даво, шунингдек омега-3 1000 мг 2 маҳал ва когнитив-бихевиорал терапиядан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари хавотир ва депрессия даражаларининг турли клиник гуруҳлардаги ўзгаришларини баҳолаш ва даволаш самарадорлигини аниқлаш учун статистик таҳлил орқали баҳоланди. Хавотир ва депрессия даражалари ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш мақсадида Пирсон хи-квадрат (χ^2) тести ва Вилкоксон ранг тести қўлланилди. Натижаларнинг статистик аҳамиятчилигини аниқлаш учун (p<0.05 ҳолати аҳамиятли деб қабул қилинди)

Натижалар ва таҳлил:

Даволашдан олдинги таҳлил натижаларига кўра, СЗБО гуруҳида хавотир ва депрессия даражаси энг юқори бўлган. Бу

гуруҳда клиник хавотир даражаси 29,06 фоизни, субклиник хавотир эса 50,43 фоизни ташкил қилган. Аурали мигрень

гуруҳида 38,16 фоиз беморда клиник хавотир, 34,21 фоиз беморда эса субклиник хавотир аниқланган. Аурасиз мигрень ва абрузус бош оғриғи гуруҳларида ҳам хавотир даражаси анча юқори бўлган. Даволашдан олдин хавотир даражаси бўйича статистик анализ натижалари ($\chi^2=7,529$, $p=0,275$) аҳамиятли натижаларни кўрсатмаган.

Даволашдан кейин эса барча гуруҳларда 0-7 балл (норма) кўрсаткичи анча ошган ва клиник хавотир гуруҳи тўлиқ йўқолган. Хусусан, аурали мигрень гуруҳида 78,95 фоиз, аурасиз мигрень гуруҳида 84,0 фоиз, СЗБО гуруҳида 81,2 фоиз ва абрузус бош оғриғи гуруҳида 74,47 фоиз бемор нормал хавотир даражасига эга бўлган. Шу билан бирга, субклиник хавотир ҳолати аурали мигрень гуруҳида 21,05 фоиз, аурасиз мигрень гуруҳида 16,0 фоиз, СЗБО гуруҳида 18,8 фоиз ва абрузус бош оғриғи гуруҳида 25,53 фоизгача тушган. Бу ўзгаришлар ҳозирги тадқиқотдаги даволаш усулларининг хавотир даражасини пасайтиришда самарали бўлганлигини кўрсатади. Даволашдан кейинги таҳлил натижалари ($\chi^2=1,808$, $p=0,613$) ўзгаришлар статистик аҳамиятли эмас. Шунингдек, Вилкоксон тест натижалари барча гуруҳларда ($p=0,000$) статистик аҳамиятли ўзгаришлар борлигини кўрсатган.

Депрессия даражаси бўйича таҳлил натижалари ҳам худди шундай умумий тенденцияни кўрсатади. Даволашдан олдин аурали мигрень гуруҳида 47,37 фоиз, аурасиз мигрень гуруҳида 32,0 фоиз, СЗБО гуруҳида 46,15 фоиз ва абрузус бош оғриғи гуруҳида 46,81 фоиз бемор клиник депрессия ҳолатида бўлган. Бу кўрсаткичлардан маълумки, аурали мигрень ва СЗБО гуруҳларида клиник депрессия даражаси энг юқори бўлган. Пирсон хи-квадрат тест натижалари ($\chi^2=6,709$, $p=0,329$) статистик аҳамиятли бўлмаган.

Даволашдан кейинги натижалар шуни кўрсатадики, барча гуруҳларда клиник депрессия ҳолати кескин камайган. Аурали мигрень гуруҳида 80,26 фоиз, аурасиз мигрень гуруҳида 80,0 фоиз, СЗБО гуруҳида 81,2 фоиз ва абрузус бош оғриғи гуруҳида 74,47 фоиз бемор нормал ҳолатга келган. Субклиник депрессия даражаси ҳам сезиларли пасайган ва клиник депрессия кўрсаткичи СЗБО гуруҳида 0 фоизгача тушган. Даволашдан кейинги хи-квадрат тест натижалари ($\chi^2=2,683$, $p=0,847$) ўзгаришларнинг аҳамиятли эканлигини тасдиқлаган. Вилкоксон тест натижалари эса барча гуруҳларда ($p=0,000$) даволаш таъсирининг аҳамиятли эканлигини кўрсатган.

Бу натижалардан шу хулоса чиқариш мумкинки, даволаш жараёни хавотир ва депрессия даражаларини камайтиришда юқори самарадорликка эга. Барча гуруҳларда клиник хавотир ва депрессия тўлиқ йўқолган. СЗБО гуруҳи даволашга энг юқори жавоб қайтарган, хавотир ва депрессия ҳолатлари тўлиқ бартараф этилган. Аурали мигрень ва аурасиз мигрень гуруҳларида ҳам даволашдан сўнг ижобий ўзгаришлар кузатилади.

Статистик таҳлил натижалари ўзгаришларнинг аҳамиятли эканлигини тасдиқлайди. Бу тадқиқот мигрень ва бош оғриғи билан боғлиқ хавотир ҳамда депрессияни аниқлаш ва уларни самарали даволашда HADS шкаласидан фойдаланишнинг аҳамиятини тасдиқлайди.

Мухокама: Тадқиқот натижалари бош оғриғи билан боғлиқ хавотир ва депрессия даражалари турли клиник гуруҳларда қандай фарқ қилишини ва даволаш самарадорлигини таҳлил қилишга йўналтирилган. Олинган натижалар шундан далолат берадики, мигрень, СЗБО ва абрузус бош оғриғи касалликлари хавотир ва депрессия даражасининг ошиб кетиши билан боғлиқ. Айниқса, СЗБО гуруҳида хавотир ва депрессия даражалари бошқа гуруҳларга нисбатан анча юқори. Бу эса вегетатив нерв тизими билан боғлиқ бузилишлар невротик бузилишлар билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади. Шу билан бирга, аурали мигрень гуруҳида ҳам хавотир ва депрессия юқори даражада қайд этилган, бу эса мигрень хуружлари ва уларнинг олдиндан сезилиши (аура) билан боғлиқ эмоционал стресс юқори бўлиши мумкинлигини

кўрсатади. Даволаш жараёнининг самарадорлиги таҳлил қилинганда, барча гуруҳларда сезиларли яхшиланиш кузатилди. Даволашдан кейин 0–7 балл кўрсаткичига эга беморлар улуши кескин ошди, шунингдек, клиник хавотир ва депрессия (11 ва юқори балл) тўлиқ йўқолди. Бу эса мигрень, СЗБО ва абрузус бош оғриғи каби касалликларда хавотир ва депрессия даражасини назорат қилиш учун комплекс ёндашув кераклигини кўрсатади. Олинган натижалар бошқа тадқиқотлар билан мос келади, чунки олдинги тадқиқотлар ҳам мигрень ва бош оғриғи касалликларида хавотир ва депрессия юқори бўлишини тасдиқлаган. Масалан, мигренга чалинган беморларда хавотир ва депрессия даражалари аҳолининг умумий катламига нисбатан икки барабар кўпроқ экани кўрсатилган. Шунингдек, абрузус бош оғриғи гуруҳида ҳам хавотир ва депрессия даражаси юқори бўлган. Бу ҳолат мигрень ёки бош оғриғига қарши дори воситаларини узоқ муддат ва назоратсиз қабул қилиш психоэмоционал муаммоларни кучайтириши мумкинлигини кўрсатади. Даволашдан кейинги натижаларда ушбу гуруҳда ҳам яхшиланиш кузатиладиган бўлсада, бошқа гуруҳларга қараганда хавотир ва депрессия даражаси бироз юқорирок қолган. Бу эса абрузус бош оғриғига чалинган беморлар учун узоқ муддатли назорат ва индивидуал ёндашув талаб қилинишини кўрсатади. Тадқиқотнинг аҳамиятли жиҳатларидан бири шуки, Вилкоксон ранг тести ва Пирсон хи-квадрат натижалари даволаш жараёнидан кейин хавотир ва депрессия даражаларидаги ўзгаришлар статистик жиҳатдан аҳамиятли эканлигини кўрсатди ($p<0,05$). Бу эса тадқиқотда қўлланилган даволаш усуллари мигрень ва бош оғриғи билан боғлиқ психоэмоционал бузилишларни камайтиришда самарали эканлигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, тадқиқотнинг чекловлари ҳам мавжуд. Биринчидан, тадқиқотда қатнашган беморлар сони чекланган бўлиб, кенгрок популяцияда ўтказилган тадқиқотлар натижаларига асосланиш керак бўлади. Иккинчидан, тадқиқот давомийлиги чекланган бўлиб, хавотир ва депрессия даражалари узоқ муддатли даволашдан кейин қандай ўзгаради, деган саволга тўлиқ жавоб берилмаган. Шу сабабли, келгусида узоқ муддатли кузатув тадқиқотлари ўтказилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Олинган натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, мигрень, СЗБО ва абрузус бош оғриғи каби касалликлар хавотир ва депрессия даражалари ошиши билан боғлиқ. Даволашдан сўнг хавотир ва депрессиянинг клиник даражалари бартараф этилган бўлса-да, айрим гуруҳларда психоэмоционал муаммолар тўлиқ йўқолмаган. Шу сабабли, мигрень ва бош оғриғи билан боғлиқ хавотир ва депрессия ҳолатларини баҳолаш ва даволашда комплекс ёндашув талаб қилинади.

Хулоса:

1. Тадқиқот натижалари мигрень, СЗБО ва абрузус бош оғриғи каби касалликларда хавотир ва депрессия даражаси аҳолининг умумий катламига нисбатан анча юқори эканлигини кўрсатди. Айниқса, СЗБО ва аурали мигрень гуруҳларида хавотир ва депрессия даражалари юқори бўлиб, бу бош оғриғи билан боғлиқ психоэмоционал бузилишларнинг аҳамиятли эканлигини тасдиқлайди.
2. Тадқиқотда қўлланилган даволаш усуллари натижасида барча клиник гуруҳларда клиник хавотир ва депрессия ҳолатлари тўлиқ йўқолди. Даволашдан кейин нормал психоэмоционал ҳолатга эга беморлар улуши кескин ошган бўлиб, бу даволаш жараёнининг самарадорлигини кўрсатади. Пирсон хи-квадрат ва Вилкоксон ранговий тест натижалари даволашдан олдин ва кейинги ўзгаришларнинг статистик аҳамиятли эканлигини тасдиқлади ($p<0,05$).
3. Даволашдан сўнг барча гуруҳларда ижобий ўзгаришлар кузатиладиган бўлсада, абрузус бош оғриғи гуруҳида хавотир ва депрессия даражалари нисбатан юқори қолган. Бу эса узоқ муддатли дориларни истеъмол қилиш бош оғриғи билан боғлиқ психоэмоционал бузилишларни кучайтириши ва уларни узоқ муддатли назорат қилиш зарурлигини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Ayache S.S., Chalah M.A. Neurophysiological Approaches for Managing Pain in Multiple Sclerosis: A Mini Review // *Frontiers in Human Neuroscience*. – 2025.

2. Almeria M., Cejudo J.C., Deus J., Krupinski J. Long neurocognitive and neuropsychiatric sequelae in participants with post-COVID-19 infection: a longitudinal study // *Neurology International*. – 2024. – Т. 16, №4. – С. 64.
3. Bonura A., Alesina A., Sapio E., Brunelli N., et al. Acute medications' intake for migraine: a one-year report in patients undergoing first evaluation at a third level Italian headache center // *Frontiers in Neurology*. – 2024. – №14. – С. 1450039.
4. Kim J.H., Kim H.S., Sohn J.H., Hwang S.M., Lee J.J. и др. Functional Disability and Psychological Impact in Headache Patients: A Comparative Study Using Conventional Statistics and Machine Learning Analysis // *Medicina*. – 2025. – Т. 61, №2. – С. 188.

УДК: 616.831-005.4-053.31-07

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000